

**GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA
XOSLIGI**

Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich

Farg'ona politexnika instituti

"O'zbekiston tarixi va ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotasiya: Globallashuv jarayonlari jamiyat hayotining muhim bir ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shunday ekan jamiyatning milliy urf-odatları, qadriyatlarini saqlab qolish va yot g'oyalarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirish muhim masala bo'lib bormoqda.

Kalit so'zlar: Globallashuv, internet, mafkura, tafakkur, g'oya, jamiyat.

**ПОЛИТИЧЕСКОЕ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СПЕЦИФИКА
КУЛЬТУРЫ**

Хошимов Санжарбек Султонбекович

преподаватель, кафедры «История Узбекистана и

общественных наук» Ферганского политехнического института

Аннотация: Процессы глобализации становятся неотъемлемой частью жизни общества. Поэтому важным вопросом становится сохранение национальных традиций и ценностей общества, формирование стойкого иммунитета против чужеродных идей.

Ключевые слова: Глобализация, интернет, идеология, мышление, идея, общество.

**POLITICAL IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION THE
SPECIFICITY OF CULTURE**

Khoshimov Sanjarbek Sultonbekovich

Lecturer, Department of "History of Uzbekistan and Social Sciences"

of Fergana Polytechnic Institute

Annotation:The processes of globalization are becoming an integral part of society. Therefore, the preservation of national traditions and values of society and the formation of strong immunity against foreign ideas is becoming an important issue.

Keywords: Globalization, internet, ideology, thinking, idea, society.

So‘nggi yillarda ko‘pgina xalqaro anjumanlarda qabul qilinayotgan rezolyusiyalar, bitimlar siyosiy sharhlovchilar tomonidan keng sharhlanib, omma e‘tiborini o‘ziga jalb etmoqda. Internet saytlarida yoritilayotgan bunday xalqaro hujjatlarda qayd etilishicha, xalqaro miqyosdagi g‘oyaviy-mafkuraviy munosabat muammolarini hal etish imkoniyati, ko‘p jihatdan, u yoki bu mamlakatning globallashayotgan mafkuraviy jarayonlarga moslashuv imkoniyatlari bilan bog‘liq ekan. Mutaxassislar fikricha, mustaqillik tufayli respublikamizning jahon mafkuraviy jarayonlariga moslashuv imkoniyatlari ancha kengaygan. Buni O‘zbekistonning jahondagi barcha mamlakatlarga ochiq davlat sifatida namoyon bo‘lganidan, mamlakatimiz o‘z siyosatida milliy manfaatlarini himoya qilishga ustuvor ahamiyat berayotganidan, O‘zbekiston xalqaro siyosatida boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashmaslik siyosati tamoyiliga asoslanayotganidan hamda jahon mafkuraviy jarayonlarida umuminsoniy, umumbashariy qadriyatlarni, g‘oyalarni amalga oshirishdan iborat global jarayonlarda faol ishtirok etayotganidan ham bilsa bo‘ladi. Mutaxassislar fikricha, mamlakatimizning jahon mafkuraviy jarayonlariga moslashishiga halaqit qilayotgan sabablarni ikkiga bo‘lish mumkin. Birinchisi, tashqi sabablar bo‘lib, ularga mamlakatimiz fuqarolarining hozirgi dunyo, undagi o‘zgarishlar to‘g‘risida mukammal bilim va tasavvurlarning yo‘qligi ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayrim fuqarolarimizda hozir dunyoda mavjud bo‘lgan turli diniy-siyosiy oqimlar, tashkilotlar, uyushmalar xususida ob‘yektiv ma’lumotlarga ega emasligi mazkur jarayonga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ikkinchisi, tashqaridan mamlakatimizdagi g‘oyaviy-mafkuraviy barqarorlikka putur yetkazish, “mafkuraviy bo‘shliq”ni to‘ldirish, fuqarolarda mafkuraviy immunitetni hosil qilish – bularning bari hozirgi

kunda O‘zbekiston oldida turgan jiddiy mafkuraviy muammolar hisoblanadi. Ijtimoiy taraqqiyot globallashuvining bir sifat bosqichidan ikkinchisiga o‘tayotgan hozirgi sharoitda g‘oyaviy-mafkuraviy munosabatlarni oqilona hal etish, turli davlatlar, millatlar, xalqlar manfaatlarini umumiy maqsad doirasida muvofiqlashtirish ichki ziddiyatli jarayon hisoblanadi. Hozirgi davrda ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning integrasiyasi va universallashuv darajasi milliy manfaatlarini shartli hamda nisbiy qilib qo‘ymoqda. Shu o‘rinda ayrim mutaxassislar fikricha, kommunikasiya sohasidagi globalla-shuv jarayoni siyosiy va g‘oyaviy-mafkuraviy munosabatlarga ham ta’sirini o‘tkazadi. Prezidentimiz Islom karimov ta’kidlaganidek, “Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadartig‘iz, shu qadar tezkorki, ha bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo‘q, deb beparvo qarab bo‘lmaydi”. Mamlakatimiz ko‘plab davlatlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ygani e’tiborga molikdir. Bularning barchasi siyosiy madaniyatning rivojlanishiga ham xizmat qiladi, albatta. Hozirgi kunda olib borilayotgan mafkuraviy jarayonlar milliy mentalitetimizga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Xalqimizning siyosiy ongi va saviyasi oshganligi, milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimiz rivoj topayotganligi, ma’naviy hayotimizda ijobiy o‘zgarishlar yuz berayotgani dunyo miqyosida e’tirof etilmoqda. Mustaqillik mohiyatini to‘la anglab, uning beqiyos ne’matlari-dan bahramand fuqarolarimiz “sobiq SSSRni tiklash” degan chirkin fikrlarga aslo qo‘shilmasligi allaqachon o‘z isbotini topgan. O‘z vaqtida mamlakatimizda milliy istiqlol g‘oyasi ijtimoiy voqelikka aylangani o‘zining ijobiy samarasini ko‘rsatmoqda.

Davlatimiz rahbari tashabbuslari va qat’iy sa’y-harakatlari bilan O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga kirib borishi xalqimiz hayotida ulkan siyosiy voqeya hisoblanadi. Mamlakatimizning ichki siyosatida inson, uning xaq-huquqlari, manfaatlarini himoya qilish, fuqarolar uchun munosib turmush sharoiti yaratib berish, ozchilikning ko‘pchilik irodasiga bo‘ysunishi, shu bilan birga, ozchilik fikrining ham ko‘pchilik tomonidan hurmat qilinishi kabi demokratik tamoyillar alohida o‘rin egallaydi. Mamlakatimizning tashqi siyosatida barcha davlatlar bilan teng huquqlilik va o‘zaro manfaatdorlik asosida hamkorlik qilish, ularning ichki

ishlariga aralashmaslik, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, tinchlik va xavfsizlikni asrab-avaylash, xalqaro huquq me'yorlarning ustuvorligi kabi tamoyillarga amal qiladi. O'zbekistonning tinchliksevar tashqi siyosati jahon ahli tomonidan yuksak baholanadi. Bugun mamlakatimiz 120 dan ortiq davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Shu asnoda takomillashib borayotgan siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy aloqalar, shak-shubhasiz, globallasuv jarayoniga ham ijobiy ta'sirini o'tkazadi. O'z navbatida bu jarayonlar mamlakatimizda ham siyosiy madaniyatning yanada takomillashuviga xizmat qiladi.

Shuni qayd etish joizki, globallasuv jarayoni internet paydo bo'lgach yanada tezlashib ketdi va u qator davlatlar siyosiy madaniyatiga o'z ta'sirini o'tkazib kelayotir. Globallasuv jarayonini ba'zi olimlar "internasional-lashtirish yoki baynalminallashtirish", "liberallashtirish yoki erkinlashtirish", "universallashtirish" hamda "g'arblashtirish", deb talqin qilishini to'g'ri tushunmoq kerak. Negaki, "Internasionallashtirish" – mamlakatlararo munosabatlar, baynalminal savdning o'sishi, demokratiya va inson huquqlari kabi g'oyalarning o'zaro almashinishidir. "Liberallashtirish" – mamlakatlararo ochiq savdoni chegaralashning ma'n etilishi va jahon iqtisodiyotini erkinlashtirish, degan fikr bilan izohlanadi. Ayni paytda, "Universallashtirish" – bu turfa narsalar va tajribalarning yer yuzining barcha burchagidagi insonlar orasida tarqalishi, demakdir. Demak, bu jarayonlar jamiyat siyosiy madaniyatiga albatta ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Davlatimiz rahbari so'nggi yillarda O'zbekistonni dunyodagi eng rivojlangan davlatlar qatorida taraqqiy ettirish g'oyasini ilgari surayotgani xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizni benihoya ruhlantiradi. Biz hech kimdan kam bo'lmaymiz, degan shior har bir yurtdoshimizning qalb da'vatiga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримов И.А. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Т.:Ўзбекистон, 2001. –Б. 39.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.. -Т.: Ўзбекистон, 2008.– Б. 112.
3. Т.Эргашев. Глобаллашув жараёнида сиёсий маданиятнинг ривожланиши.
4. Ахмаджон Махаматович Умурзаков. "ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ" Scientific progress, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 1563-1567.
5. Умурзаков Ахмаджон Махаматович. "Влияние различных факторов на процесс обучения студентов" Проблемы современной науки и образования, no. 12-2 (145), 2019, pp. 176-178.
6. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
7. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
8. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
9. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
10. corners Tojiboev U. U. et al. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 169-172.
11. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
12. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.